

NEYRON TARMOQLARI VA ULARNING TUZILISHI

Choriyeva Ro'zigul Zafarbekovna

Termiz davlat universiteti Axborot texnologiyalari fakulteti talabasi

Annotatsiya: Neyron tarmoqlari bizni aqliy qobiliyatimiz inson nerv tizimi, asab tizimi va ularni ishlash tizimi haqida malumot beradi. Ushbu maqolada biz neyron tarmoqlarining tuzilishini ularning xususiyatlarini va ishlashini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: Neyron tarmoqlar, biologik neyron tarmog'i, dentirit, akson, soma (tana), hujayralar, sinaptik bog'lanishlar, impulslar, signallar, sun'iy intellect.

Asosiy qism

Neyron tarmoqlari — bu insonning asab tizimini ko'paytirishga urinishlarga asoslangan sun'iy intellekt sohasidagi tadqiqotlar yo'nalishlaridan biri. Aynan asab tizimining xatolarni o'rganish va tuzatish qobiliyati, bu bizga odam miyasining ishlashini taqlid qilishga imkon beradi.

Inson nerv sistemasi yoki asab tizimi — bu tananing barcha tizimlarining o'zaro bog'liq xatti-harakatlarini ta'minlaydigan murakkab tuzilmalar tarmog'i.

Biologik neyron — bu yadrodan, hujayrali tanadan va jarayonlardan iborat bo'lgan maxsus hujayradir. Neyronning asosiy vazifalaridan biri boshqa neyronlar bilan ulanish orqali neyron tarmog'iga elektrokimyoviy impulsni yuborishdir. Bundan tashqari, har bir aloqa sinaptik aloqaning kuchi deb nomlanadigan ma'lum bir miqdor bilan tavsiflanadi. Ushbu qiymat boshqa neyronga o'tkazilganda elektrokimyoviy impuls bilan nima sodir bo'lishini aniqlaydi: u kuchayadi yoki zaiflashadi yoki o'zgarishsiz qoladi.

Biologik neyron tarmoq yuqori darajadagi ulanishga ega boshqa neyronlar bilan bir necha mingta aloqa bitta neyronga tushishi mumkin. Ammo, bu taxminiy qiymat va har bir holatda u boshqacha. Bir neyron dan ikkinchisiga impulslarning uzatilishi butun neyron tarmog'ining ma'lum bir qo'zg'alishini keltirib chiqaradi. Ushbu

qo'zg'alishning kattaligi neyron tarmoqning ba'zi kirish signallariga javobini aniqlaydi. Masalan, odamning eski tanishi bilan uchrashuvi, agar ba'zi tanish va yoqimli hayot xotiralari ushbu tanishish bilan bog'liq bo'lsa, neyron tarmog'ining kuchli qo'zg'alishiga olib kelishi mumkin. O'z navbatida, neyron tarmog'ining kuchli qo'zg'alishi yurak urish tezligining oshishiga, ko'zlarning tez-tez yonib turishiga va boshqa reaksiyalarga olib kelishi mumkin. Neyron tarmoq uchun notanish odam bilan uchrashuv deyarli imkonsiz bo'ladi,

Biologik neyron tarmog'ining quyidagi juda soddalashtirilgan modelini berish mumkin:

Har bir neyron yadrodan tashkil topgan hujayrali tanadan iborat. Dendrit deb ataladigan ko'plab qisqa tolalar hujayraning tanasidan ajralib chiqadi. Uzoq dendritlarga aksonlar deyiladi. Aksonlar uzoq masofalarni bosib o'tishadi, bu raqam o'lchovida ko'rsatilgandan ancha kattadir. Aksonlar odatda 1 sm uzunlikka ega (bu hujayra tanasining diametridan 100 baravar ko'p), ammo 1 metrga yetishi mumkin.

XX asrning 60–80-yillarida ekspert tizimlari sun'iy intellekt sohasida izlanishlarning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lgan. Eksperiment tizimlari yaxshi ishladi, ammo faqat yuqori ixtisoslashgan sohalarda. Ko'proq universal aqlli tizimlarni yaratish uchun boshqacha yondashuv talab qilindi. Ehtimol, bu sun'iy intellekt tadqiqotchilari e'tiborini inson miyasining ostidagi biologik neyron tarmoqlarga qaratganligiga olib keldi.

Sun'iy intellektidagi neyron tarmoqlari biologik neyron tarmoqlarining soddalashtirilgan modelidir.

O'xshashlik shu yerda tugaydi. Inson miyasining tuzilishi yuqorida aytib o'tilganlarga qaraganda ancha murakkab va shuning uchun uni hech bo'lmaganda aniqroq ko'paytirish mumkin emas.

Neyron tarmoqlari juda ko'p muhim xususiyatlarga ega, ammo asosiysi bu o'rganish qobiliyatidir. Neyron tarmog'ini o'rganish birinchi navbatda neyronlar orasidagi sinaptik aloqalarning "kuchini" o'zgartirishni o'z ichiga oladi. Buni quyidagi misol yaqqol ko'rsatib turibdi. Pavlovning klassik tajribasida har safar itni boqishdan oldin qo'ng'iroq jiringladi. It tezda qo'ng'iroqni ovqat bilan bog'lashni o'rganib oldi. Bunga miyaning eshitish uchun javob beradigan qismlar va tuprik bezlari orasidagi sinaptik aloqalar kuchayganligi sabab bo'lgan. Va qo'ng'iroq sadosi bilan neyron tarmoqning keyingi qo'zg'alishi itda kuchli tupurikka olib kela boshladi.

Bugungi kunda neyron tarmoqlar sun'iy intellekt sohasidagi tadqiqotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biridir.

Sun'iy neyron tarmoqlari (SNT), odatda oddiygina neyron tarmoqlari (NT) deb ataladi, hayvonlar miyasini tashkil etuvchi biologik neyron tarmoqlardan ilhomlangan hisoblash tizimlari.

SNT sun'iy neyronlar deb ataladigan bog'langan birliklar yoki tugunlar to'plamiga asoslanadi, ular biologik miyadagi neyronlarni erkin modellashtiradi. Sun'iy neyron signallarni oladi, keyin ularni qayta ishlaydi va unga ulangan neyronlarga signal berishi mumkin. Ulanishdagi signal haqiqiy raqam bo'lib, har bir NT ning chiqishi uning kirishlari yig'indisining chiziqli bo'lmagan funktsiyasi bilan hisoblanadi. Neyronlar odatda o'rganish davom etayotganda sozlanadigan vaznga ega. Neyronlar shunday chegaraga ega bo'lishi mumkinki, signal faqat yig'ilgan signal ushbu chegarani kesib o'tgan taqdirdagina yuboriladi. Odatda, neyronlar qatlamlarga yig'iladi. Signallar birinchi qatlamdan (kirish qatlami), oxirgi qatlamga (chiqish qatlami), ehtimol, qatlamlarni bir necha marta bosib o'tgandan keyin o'tadi.

Biologik neyronlar asab tizimining hujayralari sifatida tanilgan va tananing elektr aloqa tarmog'idagi asosiy qurilish bloklari hisoblanadi. Neyronlar o'zaro va boshqa

hujayralar bilan aloqa qilish uchun kimyoviy va elektr signallaridan foydalanadilar. Neyronlar uchta asosiy qismdan iborat: dendritlar, hujayra tanasi va akson. Dendritlar ko'plab tarqalgan kengaytmalar bo'lib, neyronga boshqa hujayralardan signallarni qabul qilishga yordam beradi. Hujayra tanasi dendritlardan signallarni to'playdi va qayta ishlaydi. Akson neyronning boshqa hujayralarga signal yuborishiga yordam beradigan uzun kengaytmadir. Biologik neyronlar asab tizimidagi axborotni qayta ishlash va aloqa jarayonlari uchun javobgardir. Bu jarayonlarga quyidagilar kiradi:

1. Sinaptik aloqa: Neyronlar sinaptik aloqalar orqali boshqa neyronlar yoki maqsadli hujayralar (masalan, mushaklar yoki bezlar) bilan aloqa qiladi. Bu aloqa neyron aksonidan chiqarilgan kimyoviy signallar (neurotransmitterlar) orqali amalga oshiriladi.

2. Axborotni qayta ishlash: Neyronlar qabul qilingan signallarni qayta ishlash orqali chiqish signallarini ishlab chiqaradi. Bu jarayon hujayra tanasidagi elektr signallarini dendritlar signallari bilan birlashtirish orqali sodir bo'ladi.

3. Elektr o'tkazuvchanligi: Neyronlar o'zlarining aksonlari bo'ylab elektr signallarini uzatadi, signallarni boshqa neyronlarga yoki maqsadli hujayralarga yuboradi. Ushbu elektr signallari akson membranasidagi ion kanallari orqali sodir bo'ladi.

4. Neyronlarning plastikligi: Neyronlar bizning tajribamiz va o'rganishimizga moslashish orqali o'zgarishi mumkin. Bu jarayon neyronal plastisitet deb ataladi va asab tizimining moslashuvchanligini ta'minlaydi.

Bu funktsiyalarning barchasi asab tizimining ishlashida muhim rol o'ynaydi va tanamizning sog'lom ishlashini ta'minlaydi. Neyron tarmoqlar misollarni qayta ishlash orqali o'rganadi (yoki o'qitiladi), ularning har biri ma'lum "kirish" va "natij" ni o'z ichiga oladi va ular o'rtasida ehtimollik bilan o'lgangan assotsiatsiyalarni hosil qiladi, ular tarmoqning o'zida saqlanadigan ma'lumotlar tuzilmasida saqlanadi. Berilgan misol bo'yicha neyron tarmoqni o'rgatish odatda tarmoqning qayta ishlangan chiqishi (ko'pincha bashorat) va maqsadli chiqishi o'rtasidagi farqni aniqlash orqali amalga

oshiriladi. Keyin tarmoq o'z vaznli assotsiatsiyalarini o'rganish qoidasiga ko'ra va ushbu xato qiymatidan foydalanib sozlaydi. Ushbu tuzatishlarning etarli sonidan so'ng, mashg'ulot muayyan mezonlar asosida to'xtatilishi mumkin.

Xulosa:

Inson xatti – harakatlarining barchasiga neyron tarmoqlariga asoslangan. Bunda reflekslar, tam sezgilari, ko`rish qobiliyatlari, gapirish , yugurish va bundan tashqari barcha sezgilarni sezish, ajratish neyron tarmoqlarining vazifasi. Neyron tarmoqlari axborotni qayta ishlash, xotirada saqlash, asab tizimining ishlashida, impulslarni qabul qilish va jo`natishda muhim rol o`ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Eric Matthes. Python crash course: a hands-on, project-based introduction to programming. – San – Francisco: No starch Press, 2015.
2. Avazjon Maraximov, Tohir Akramov. Sun'iy o'rganish asoslari Machine learning: September 3, 2020.
3. www.ziyonet.uz
4. <https://uz.warbletoncouncil.org/tipos-neuronas-5681>
5. <https://hujayra.uz/nerv-hujayrasi-neyron/>
6. https://www.oriens.uz/media/journalarticles/23_Tojimamatov_I.N._191-203.pdf
7. [https://uz.wikipedia.org/wiki/Neyron_\(nerv_hujayrasi\)](https://uz.wikipedia.org/wiki/Neyron_(nerv_hujayrasi))
8. <https://medium.com/@bunyodbekhusanov/neyron-tarmoqlari-3e903c748646>